

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.15072915 <https://zenodo.org/record/15072915>

EDN: IKKAQC

ЛЕНИНСКАЯ ДИАЛЕКТИКА ИМПЕРИАЛИЗМА: АКТУАЛЬНОСТЬ СТО ЛЕТ СПУСТЯ

Сергеев Григорий Сергеевич¹

Кандидат экономических наук, младший научный сотрудник Центра современных марксистских исследований, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (sergeev_gs@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

Ключевые слова: ленинская теория империализма, диалектика, монополистический капитал, капиталистическая монополия, исходное отношение, переходные отношения, «Цаголовская» школа, поздний капитализм, социализация капитализма, Постсоветская школа критического марксизма

Для цитирования: Сергеев Г.С. Ленинская диалектика империализма: актуальность сто лет спустя // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 86-102.

LENIN'S DIALECTICS OF IMPERIALISM: RELEVANCE ONE HUNDRED YEARS LATER

Grigoriy S. Sergeev

PhD in economics, junior research fellow of the Center of modern Marxist studies, Faculty of philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (sergeev_gs@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

Keywords: Lenin's theory of imperialism, dialectics, monopoly capital, capitalist monopoly, initial relation, transitional relations, "Tsagolov" school, late capitalism, socialization of capitalism, post-Soviet school of critical Marxism

For citation: Sergeev G.S. Lenin's dialectics of imperialism: relevance one hundred years later. Problems in Political Economy. 2025;1(41):86-102.

JEL codes: B14, B51, F54

Введение

Возрастающая геополитическая нестабильность и социально-экономические дисбалансы в начале XXI в. ставят в повестку дня необходимость научного анализа капитализма как глобальной системы, пронизанной глубокими внутренними противоречиями, взрывной потенциал которых по своему разрушительному воздействию может многократно превзойти глобальные потрясения и конфликты первой половины прошлого столетия. Историко-системное изучение особенностей и про-

¹ © Сергеев Г.С., 2025

тиворечий глобальных трансформаций предполагает исследование взаимосвязей, качественных изменений, переходов и скачков в контексте эволюции объективных общественных отношений, лежащих в основе структуры любой социально-экономической системы. Именно такой диалектико-материалистический метод характерен для марксизма, по крайней мере для той его части, которую принято называть «творческим» или «критическим». В связи с этим принципиально значимой является задача по реактуализации и развитию теоретико-методологического наследия Владимира Ильича Ленина.

Обращение к ленинскому наследию сегодня, спустя сто лет после его ухода из жизни, неслучайно.

Во-первых, обозначившийся вскоре после мирового финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. разлом в системе международных отношений – с одной стороны, традиционные империалистические центры, условно именуемые «коллективным Западом», а с другой, восходящие гиганты так называемого «глобального Юга» – обнажил глубинные противоречия капиталистической мирохозяйственной системы, родовая сущность которых, несмотря на все модификации «перезрелого» капитализма на протяжении последнего столетия, осталась неизменной с начала XX в.

Во-вторых, известный ленинский «популярный очерк» об империализме² и по сей день остается чуть ли не единственным после «Капитала» Маркса образцом блестящего применения диалектико-материалистического метода к исследованию капиталистической мирохозяйственной системы как сложного «диалектически расчлененного целого» (используем выражение выдающегося советского философа Эвальда Васильевича Ильенкова).

Наконец, *в-третьих*, именно В.И. Ленин является архитектором мировой социалистической системы, первой и пока единственной реально функционировавшей альтернативы глобальной системе капитализма. Скажем больше: Ленин был и остается ключевой фигурой глобального проекта продвижения «по ту сторону материального производства», реализация которого, несмотря на неолиберальный реванш в конце XX в. и рост ультраправого консерватизма сегодня в первой четверти XXI в., продолжается.

Необходимость теоретического отображения тех глубоких сдвигов, которые происходили в глобальном социально-экономическом организме на рубеже XIX–XX вв., потребовала от Ленина «перерыть» горы литературы. За небольшой по объему книгой, раскрывшей со всей наглядностью и убедительностью коренные причины империалистических войн и конфликтов, стояла кропотливая работа по анализу гигантского количества материала³. При этом, как справедливо заметил греческий философ Савас-Михаил Матсас, для Ленина «подготовка к “штурму неба” началась в тишине Бернской библиотеки, по открытым книгам Гегеля» (Матсас, 2011, с. 70). В этом смысле от «Империализма, как высшей стадии капитализма» и «Тетрадей по империализму» тянется прямая нить к так называемым «Философским тетрадам».

² Здесь и далее, если не указано иное, мы имеем в виду книгу «Империализм, как высшая стадия капитализма» (Ленин, 1973а).

³ Напомним, что «Тетрады по империализму», составившие основу работы «Империализм, как высшая стадия капитализма», содержат выписки из 148 книг (в том числе 146 на иностранных языках) и из 232 статей (все на иностранных языках), опубликованных в 49 периодических изданиях (Ленин, 1973d).

Следует также заметить, что в обширном собрании теоретических работ по ленинскому наследию, выпущенных в советский период, лишь небольшая часть посвящена вопросам ленинского метода исследования империализма. Поэтому в своем исследовании мы в основном опираемся (помимо вышеупомянутых ленинских работ) на наследие творческого советского марксизма в области материалистической диалектики (М.М. Розенталь, Э.В. Ильенков) и политической экономии (Н.А. Цаголов, Н.В. Хессин), а также на разработки Постсоветской школы критического марксизма в области теории нелинейных социальных трансформаций и переходных отношений (А.В. Бузгалин, А.И. Колганов).

Мы не ставим в данной вынужденно краткой работе задачу систематического изложения ленинского метода исследования империализма, благодаря которому Ленин сделал ряд открытий в области политэкономии капитализма. Мы постараемся осветить аспекты, связанные с разработкой категории монополистического капитала, которая, вне сомнений, занимает центральное место в ленинской теории империализма.

Капиталистическая монополия как исходное отношение империализма

Позволим себе начать со следующей, принципиально важной для нашего исследования, цитаты: «Метод Маркса обязывает найти в самой действительности такой реальный (а потому – единственный и особенный) факт, который не обладает никаким другим содержанием, кроме “всеобщего”» (Э.В. Ильенков). В политэкономической теории такой «реальный факт» тождественен понятию «экономическая клеточка», которая содержит «в зародыше все основные черты и противоречия данного способа производства» (Хессин, 2017, с. 119). В «Капитале» Маркса в качестве такой «клеточки» выступает, по выражению В.И. Ленина, «самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, отношение буржуазного (товарного) общества», а именно: товар или товарная форма продуктов труда.

Итак, товар или товарное отношение является исходной категорией в марксистской политической экономии капитализма. «Значение исходной категории для исследования целого, – пишет в этой связи советский философ Марк Моисеевич Розенталь, – состоит не только в том, она в абстрактном виде отражает сущность этого целого (в абстрактном виде, ибо она из целого, из системы вычленяет какую-то одну, хотя и самую существенную, сторону), но и в том, что только из нее можно и нужно вывести все остальные стороны, выяснить их внутреннюю закономерную связь» (Розенталь, 2022, с. 158). Тем самым товар является *конкретно-всеобщим* (здесь мы используем категориальный аппарат Э.В. Ильенкова), из которого посредством движения от абстрактного к конкретному Маркс выводит все другие категории (деньги, капитал, прибавочная стоимость и т.д.), прослеживая их взаимосвязь.

Именно такой историко-генетический подход использует В.И. Ленин при исследовании империализма, что позволяет ему раскрыть анатомию империализма как конкретного предмета, представляющего собой «многообразно расчлененный внутри себя, богатый определениями, исторически оформившийся целостный объект» (Э.В. Ильенков). Напомним, что в своей работе В.И. Ленин сначала дает краткое определение империализма («империализм есть монополистическая стадия

капитализма»), которое затем трансформируется в развернутое, включающее пять основных признаков: «1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой степени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого “финансового капитала”, финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами» (Ленин, 1973а, с. 386).

Эти два – краткое и развернутое – определения, взятые в единстве, раскрывают становление и развитие основных признаков и свойств империализма как генетический процесс⁴.

Во-первых, монополистический капитал предстает в ленинской теории империализма как исходная категория или «экономическая клеточка» империализма. На этот аспект указывал Николай Александрович Цаголов: «Империалистическая стадия капитализма имеет конституирующим признаком появление нового отношения, отношения капиталистической монополии» (Цаголов, 1982, с. 362). Капиталистическая монополия является генетически-всеобщим отношением империализма, которое уже включает в себе все «богатство» особенного и единичного, развиваясь посредством внутренних противоречий (об этом ниже во второй части данной статьи).

Во-вторых, остальные признаки или свойства империализма, перечисленные в развернутом определении, представляют собой логические категории, «ступеньки познания предмета», отражающие его реальное развитие. Поэтому эти характеристики империализма перечислены отнюдь не произвольно, а строго в том порядке, в каком они исторически и логически развивались из отношений капиталистической монополии. Так же как нельзя исследовать категорию капитала раньше категории денег и уж тем более стоимости, так и территориальный раздел мира крупнейшими капиталистическими державами нельзя рассматривать до образования монополистических союзов и экономического раздела мира, который, в свою очередь, нельзя теоретически понять без анализа роли экспорта капитала и сущности финансового капитала и т.д.

В этом смысле ленинское понимание империализма как *конкретно-всеобщего целого*, возникшего только на определенной стадии развития капиталистического способа производства, в корне отличается от позиции ряда современных теоретиков марксизма, которые выделяют в историческом процессе *абстрактно-общее* как одинаково свойственный всем элементам совокупности признак или свойство (в данном случае – геополитический аспект), на основании которого разнородные по сути явления мысленно объединяются в определенное множество (класс, род и т.п.). В частности, Самир Амин в своих поздних работах фактически отождествляет капитализм с империализмом, указывая на то, что империализм не является отдельной (тем более «высшей») стадией, а изначально был присущ капитализму (Amin, 2016). Не отрицая правомерность такого геополитического подхода к

⁴ Вот как описывает этот аспект ленинского метода советский политэконом Владимир Николаевич Хессин: «Из сущности империализма – смены свободной конкуренции господством монополий – В.И. Ленин выводит в определенной последовательности все остальные признаки, тщательно вскрывая логическую и историческую связь между ними» (Хессин, 1968, с. 17).

определению империализма, все же заметим, что такая трактовка может привести к выделению неких абстрактно-общих признаков «империализма вообще», максимально «богатого» по охвату явлений, но чрезвычайно «бедного» по конкретно-историческому содержанию.

Конечно, ленинский анализ империализма появился не на пустом месте. На генезис монополистического капитала и его взаимосвязь со становлением мировой империалистической системы указывали теоретики и до Ленина. В конце концов, уже Фридрих Энгельс в начале 1890-х гг. обратил внимание на изменения в системе производственных отношений капитализма, связанные с появлением монополии: «Если мы от акционерных обществ переходим к трестам, которые подчиняют себе и монополизируют целые отрасли промышленности, то тут прекращается не только *частное производство*, но и *отсутствие планомерности*» (Энгельс, 1962, с. 234). Однако именно Ленину удалось связать разрозненные факты и явления в целостную «картину мира».

В связи с этим напомним, по необходимости в чрезвычайно сжатом виде, логику исследования империализма, которую использовали другие крупные марксистские теоретики начала прошлого века.

С чего начинается исследование империализма Рудольф Гильфердинг? С уточнения категории денег: «...лишь после правильного анализа денег можно понять роль кредита, а вместе с тем и элементарные формы отношений между банковым и промышленным капиталом» (Гильфердинг, 2017, с. XVI). Категория капиталистической монополии появляется лишь в третьем разделе, после анализа категорий кредита, акционерного общества, фондовой биржи и фиктивного капитала. Тем самым процессы, происходящие в сфере производства, включая концентрацию производства и возникновение монополий, отодвигаются на второй план, становятся как бы зависимыми и производными от процессов сферы обращения.

В работе Николая Ивановича Бухарина «Мировое хозяйство и империализм» (Бухарин, 1989) исследование империализма начинается с анализа структуры и тенденций развития мирового капиталистического хозяйства, включая такие категории как мировой рынок, мировые цены, внешняя торговля и т.п. Во второй главе автор переходит к рассмотрению монополистических форм организации капитала (трестов, картелей и т.п.), однако категория капиталистической монополии (или монополистического капитала), тем более в контексте «подрыва» отношений товарного производства, нигде далее им не исследуется.

Теория империализма Розы Люксембург, как известно, основана на концепции накопления капитала (не случайно ее главный труд имеет подзаголовок «К вопросу об экономическом объяснении империализма»). Люксембург пишет о двух частях процесса накопления капитала: с одной стороны, это процесс производства прибавочной стоимости на капиталистических предприятиях империалистических центров, с другой – реализация процесса накопления посредством взаимодействия между капиталом и некапиталистическими формами производства (Люксембург, 1934, с. 326). И далее Люксембург концентрируется на второй стороне, то есть на проблеме реализации прибавочной стоимости в капиталистической экономической системе, полностью игнорируя процессы появления капиталистических монополий и обобществления производства. Причем империализм для Люксембург является «политическим выражением процесса накопления капитала в его конку-

рентной борьбе за остатки некапиталистической мировой среды, на которые никто еще не наложил своей руки» (Люксембург, 1934, с. 320).

Что касается Карла Каутского⁵, то империализм, по его мнению, представляет собой политику финансового капитала промышленно развитых стран по отношению к аграрным странам. С чисто экономической точки зрения, пишет Каутский, капитализм вступает в новую фазу, которая, дескать, характеризуется внедрением методов доверия в международную политику (!), «своего рода ультраимпериализм»⁶.

В чем коренное отличие вышеуказанных теоретических конструкций от ленинской теории империализма? В том, что исходным пунктом исследования у Гильфердинга, как и у Бухарина и других теоретиков, выступает какой-либо аспект, хотя и сам по себе относительно важный для анализа империализма, но взятый вне диалектической, то есть историко-генетической связи с другими явлениями, что не позволяет из этого основания вывести все другие явления и феномены, характерные для империализма. Например, теоретически понять образование банковских монополий и появление финансового капитала из анализа отношений капиталистической монополии можно, а вот логически перейти от анализа денег и последующего исследования процесса сращивания банковского и промышленного капитала к концентрации производства и капиталистическим монополиям, как это попытался сделать Гильфердинг, нельзя.

Понятно, что такие теоретические конструкции вызывали у В.И. Ленина, мягко скажем, негодование. И прежде всего тем, что неизбежным следствием этих теорий⁷ является вывод о возможности перехода к еще более высокой ступени развития капитализма, а именно к «организованному капитализму» или «ультраимпериализму». В ответ на эти «мертвые абстракции» Ленин в своем исследовании очерчивает историко-теоретические границы империализма, доказывая, что монополия или, строже, монополистический капитал уже является переходной формой отношений, содержащей в себе элементы, которые представляют собой его дальнейшее развитие, но находятся в противоречии с генетической основой капитализма, что неизбежно ведет к революционному переходу на качественно иную ступень социально-экономического развития.

Капиталистическая монополия как переходная форма отношений

Центральное место в ленинских «Философских тетрадах» занимает конспект «Науки логики» Гегеля, в котором среди прочего Ленин указывает, что «ядром диалектики» является «учение о единстве противоположностей» (Ленин, 1973b, с. 203). Внутреннее противоречие является движущей силой развития или, по Гегелю, «самодвижения» предмета исследования. Соответственно, противоречие в мышлении и логических категориях является отражением этого действительного

⁵ «Софист и клеветник», «совершенно без характера, поддающийся влияниям, постоянно меняющий позицию согласно тайным побуждениям», – такова нелестная ленинская характеристика личности Каутского, за которой, однако, по выражению В.Т. Логинова, «стояли годы внимательных наблюдений, опыт борьбы» (Логинов, 2021, с. 145).

⁶ Kautsky K. Ultra-Imperialism. Die Neue Zeit. September 1914. URL: <https://www.marxists.org/archive/kautsky/1914/09/ultra-imp.htm> (дата обращения: 24.07.2024).

⁷ За исключением, пожалуй, теории накопления Р. Люксембург, предполагающей автоматический крах капитализма, что, впрочем, также противоречит, по Ленину, логике развития империализма.

и объективного противоречивого процесса развертывания самого предмета исследования.

При этом, по Ленину, «понятия не неподвижны, а – сами по себе, по своей природе = п е р е х о д» (Ленин, 1973b, с. 206-207). И этот переход обусловлен как раз тем, что понятия отражают объективную диалектику развития объекта исследования через развитие и снятие противоречий. Мышление идет вслед за реальным историческим процессом, фиксирует противоречия его развития и разрешает (снимает) их не «в голове», по мере уточнения исходных установок или формально-логических приемов, а с опорой на то, как в действительности снимаются эти противоречия, как в действительности совершается *переход* из одной противоположности в другую (*переход* из А в не-А). В этой связи важнейшим аспектом ленинской методологии является исследование *переходных форм отношений* в условиях империализма.

Капиталистическая монополия представляет собой форму дальнейшего развития противоречий, пронизывающих капитализм. Как указывал Н.А. Цаголов, «капиталистическая монополия – исторический продукт обобществления процесса производства и специфически капиталистический способ разрешения тех противоречий, которые развиваются на основе концентрации производства» (Цаголов, 1982, с. 76). Тем самым В.И. Ленин «перезагружает» тезис классического марксизма о противоречии между общественным характером производства и буржуазными производственными отношениями как источнике саморазвития капиталистического способа производства, наполняя его новым содержанием⁸.

«Развитие капитализма, – указывает Ленин, – дошло до того, что, хотя товарное производство по-прежнему “царит” и считается основой всего хозяйства, но на деле оно уже подорвано» (Ленин, 1973a, с. 322). Подрыв товарного производства означает подрыв исходного отношения или «экономической клеточки» капиталистического способа производства, и этот ленинский тезис блестяще раскрыт в работе Н.В. Хессина (Хессин, 1968). Монополистический капитал является продуктом саморазвития капитализма, который одновременно способствует сохранению и упрочению господства капиталистических отношений, но при этом включает в себя появление новых, несвойственных капитализму отношений плановости, пусть и неполной или монополистической⁹. В рамках одних и тех же производственных отношений – отношений монополистического капитала – воспроизводятся старые формы и вызревает новое содержание.

Не случайно В.И. Ленин определяет империализм вообще и монополистический капитал (эту «субстанцию» империализма, по выражению М.М. Розенталя) через понятие *перехода*, акцентируя внимание на противоречивом характере этого общественного отношения: «...капитализм стал капиталистическим империализмом лишь на определенной, очень высокой ступени своего развития, когда

⁸ Ранее мы уже отмечали, что «движущей силой развития капиталистической монополии в более сложные формы является противоречие между, с одной стороны, центристремительной тенденцией, обусловленной, прежде всего, достигнутым уровнем концентрации и – точнее – обобществления производства, что объективно предполагает возникновение и углубление отношений монополистической плановости, а с другой – центробежной тенденцией, обусловленной частнокапиталистическим характером производства и возникающими на этой основе глубокими противоречиями между субъектами капиталистического господства в форме монополистической конкуренции» (Сергеев, 2023, с. 40).

⁹ Подробнее о категории монополистической плановости см. (Сергеев, 2023).

некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность, когда по всей линии сложились и обнаружались черты *переходной* эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу [...] Монополия есть *переход* от капитализма к более высокому строю» (Ленин, 1973а, с. 385-386).

À rporos, В. И. Ленин указывает, что развитие финансового капитала в эпоху империализма создает многообразные *переходные* формы государственной зависимости, от полукolonий до зависимых стран. Тем самым империализм по Ленину формирует такую структуру мирового капиталистического хозяйства, для которой характерны не только развитые метрополии и колониальная периферия, но и различные переходные или промежуточные формы национально-экономических систем.

Этот аспект ленинской теории содержательно уловили представители школы мир-системного анализа, что отразилось, в частности, в появлении такой категории как «полупериферия». Однако в своих теоретических конструкциях мир-системный анализ фокусируется, как правило, на исследовании именно *структуры* мирового хозяйства, а не на анализе капиталистической мирохозяйственной *системы* как *генетически развивающейся* целостности. Как следствие, мир-системная теория игнорирует процесс генезиса и развития переходных производственных отношений внутри капиталистического способа производства¹⁰. Так, читатель не найдет в работах мир-системщиков (хотя в данном контексте правильнее было бы назвать их «мир-структуралистами») анализа таких понятий и явлений, как: обобществление труда и производства, монополистический капитал и монополистическая планомерность, социализация капитализма и т.п. И уж тем более мы не найдем в мир-системном анализе теоретической системы категорий, которые, взятые в единстве, отражали бы всю систему производственных отношений капитализма в их становлении и развитии. В этом коренное отличие структуралистских, а значит, позитивистских по своей сути концепций представителей школы мир-системного анализа от марксизма вообще и ленинской теории империализма в частности.

Возвращаясь к ленинскому методу исследования империализма, отметим, что Ленин подводит итог анализу империализма следующим образом: «Из всего сказанного выше об экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать, как *переходный* или, вернее, умирающий капитализм» (Ленин, 1973а, с. 424). Но умирание, как отмечал Н.А. Цаголов, «не есть смерть этого способа производства и появление нового» (Цаголов, 1982, с. 296). Это длительный и нелинейный процесс сосуществования элементов новой и старой системы с постепенным, но не равномерным развитием одних элементов и отмиранием других.

Процесс появления и развития посткапиталистических элементов в механизме координации, отношениях собственности, распределения доходов и воспроизводства капиталистических отношений исследуется в работах А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, ведущих представителей Постсоветской школы критического марксизма,

¹⁰ Например, Джованни Арриги вместо теории империализма предлагает механистическую концепцию периодического повторения циклов накопления капитала, каждый из которых сопровождается сменой гегемона. При этом в концепции Арриги нет места переходным экономическим отношениям вообще, а есть своего рода «дурная бесконечность» циклического движения капитализма между двумя формами капитализма: «государственным (монополистическим)» и «космополитическим (финансовым)» (Арриги, 2006, с. 207).

которая критически наследует теоретические разработки «Цаголовской» политэкономической школы в области трансформации социально-экономических систем и переходных отношений. Одним из научных достижений Постсоветской школы критического марксизма, вне сомнений, является концепция социализации капитализма в условиях позднего капитализма.

Поздний капитализм представляет собой «хронотоп, знаменующий "закат" капиталистического способа производства, ибо уже столетие как (1) рынок не может обеспечивать пропорциональность и эффективность экономики, не используя механизмы сознательного, планового воздействия на производство, обмен, распределение и даже потребление; (2) частный капитал не может обеспечивать извлечение прибыли, не прибегая к социализации наиболее передовых и общественно значимых сфер экономики – образования, здравоохранения, фундаментальной науки, защиты экологического равновесия и мн. др.; (3) господствующий класс – буржуазия – не может обеспечить социальную стабильность в обществе, не перераспределяя до 50% своего дохода на решение социальных и экономических задач, в том числе и посткапиталистическими методами» (Бузгалин, 2017, с. 25). Иными словами, вся совокупность производственных отношений позднего капитализма, включая процесс социализации, представляет собой сложную *систему переходных отношений*, в рамках которой происходит не только «подрыв» исходного отношения капиталистического способа производства, но и видоизменение всей его структуры и модификация содержания всех его элементов. Такие системные трансформации капитализма, порожденные в конечном счете эволюцией отношений монополистического капитала, вносят существенные изменения в содержание ключевых категорий: стоимость, товар, деньги, капитал и т.д. (Сергеев, 2019).

При этом следует отметить, что социализация капитализма идет рука об руку с распространением капитала на принципиально нерыночные сферы человеческой жизнедеятельности (культура, наука, образование и т.п.), что облекает их в рыночно-капиталистическую форму¹¹. Это «безысходное противоречие» (выражение В.И. Ленина) между социализацией капитализма с одной стороны, и тотальным «орыночничеством» общественных отношений – с другой, обусловлено сохранением политико-экономической власти в руках финансового капитала, сращенного с бюрократическим государственным аппаратом. В связи с этим исследование процесса перехода от одного способа производства к другому обязательно включает в себя не только анализ изменений в экономическом базисе, но и изучение всей совокупности социальных факторов, включая классовые противоречия, однако данный вопрос – диалектика качественных социально-политических изменений – выходит за рамки нашего исследования.

Капиталистическая монополия в XXI веке

Есть известное ленинское выражение: «Если Маркс не оставил "Логики" (с большой буквы), то он оставил логику "Капитала"». К сожалению, несмотря на неоднократно высказанное намерение, В.И. Ленин так же, как и Маркс, не оставил нам руководства по диалектической логике, которую сам называл «душой марксизма».

¹¹ Противоречивое влияние крупного корпоративного капитала на социальную сферу и, в частности, феномен «образовательного империализма» обстоятельно рассматривается с позиций современной политэкономической теории в работах Н.Г. Яковлевой, см., например, (Яковлева, 2022).

Однако в своих работах, и особенно тех, в которых исследуется проблематика империализма, В.И. Ленин оставил нам логику исследования развивающихся социально-экономических систем, которая, как и логика «Капитала» Маркса в начале прошлого века, к сожалению, осталась непонятой (или понятой не в полной мере) для многих исследователей.

Нарочито оставляя в стороне мнения и оценки различных деятелей, откровенно враждебных марксизму в целом и деятельности В.И. Ленина в частности (этаких «ленинородов», по меткому выражению Владлена Терентьевича Логинова), следует отметить, что многие авторы, которые критически переосмысливают современную действительность с марксистских или близких к марксизму позиций, поспешили объявить ленинскую теорию империализма ошибочной или неактуальной. Приведем лишь несколько таких высказываний.

Профессор политологии Йоркского университета Саид Ранема утверждает, что «брошюра Ленина», несмотря на свою историческую ценность, «не может служить руководством для современных антикапиталистических и антиимпериалистических активистов» (Ранема, 2018, с. 44). Британский социолог Дэвид Лейн считает, что Ленин в своих работах «дал ошибочный анализ распада имперского капитализма» (Лейн, 2018, с. 45). Известный американский географ марксистского направления Дэвид Харви, который еще в 2013 г. описывал современный этап в развитии капитализма как «новый неолиберальный империализм» (Харви, 2013, с. 9), в 2017 г. предложил вообще избавиться от «смирительной рубашки» марксистской концепции империализма, которая во многом основана на работах В.И. Ленина (Patnaik, 2017).

Между тем анализ ленинской теории империализма, как мы постарались показать выше, требует достаточно высокого уровня не только политико-экономической абстракции, но и владения диалектико-материалистическим методом исследования. Возможно, поэтому современные исследователи левого спектра, в большинстве своем весьма слабо знакомые с теоретическими разработками советских политэкономов и с материалистической диалектикой вообще, «не замечают» теоретических тонкостей, связанных с теорией империализма В.И. Ленина¹².

Так, например, особую трудность для Джованни Арриги, одного из основоположников мир-системного анализа, представляет краткое ленинское определение империализма как «монополистической стадии капитализма». Следует ли понимать это определение, задается вопросом Арриги, как две дефиниции, относящиеся к двум разным явлениям, или же «империализм» и «монополистическая стадия капитализма» обозначают одно и то же явление (Arrighi, 1978, p. 10-11). Еще один пример: британский теоретик Алекс Каллиникос заявляет, что проблема в том, что ленинское развернутое определение империализма представляет собой лишь «перечень, который сам по себе не позволяет нам установить относительную важность указанных в нем характеристик» (Callinicos, 2009, p. 43).

Что тут скажешь? В самом деле, сквозь очки плоского позитивизма и формальной логики вряд ли можно многое увидеть. Исследователь, не вооруженный методом материалистической диалектики, этого «телескопа» социальных наук (по выражению А.В. Бузгалина), не может «рассмотреть» в кратком определении им-

¹² Так, например, в одном из последних обзоров теорий мирового хозяйства ленинская теория империализма упомянута лишь в связи территориальным разделом мира (Ковалев, 2024).

периализма его «конкретно-всеобщее», то есть генетическое основание империализма, из которого в силу его собственных внутренних противоречий развиваются другие особенные явления. И эти явления (появление финансового капитала, усиление роли экспорта капитала, экономико-политический раздел и передел мира) В.И. Ленин, подчеркнем еще раз, не просто постулирует друг за другом, а посредством движения от абстрактного к конкретному выводит один за другим в их внутренней взаимосвязи, давая свое знаменитое развернутое определение империализма.

Конечно, не подлежит сомнению, что изучение предмета в процессе его развития и воспроизводства предполагает учет конкретно-исторических условий и обстоятельств, которые неизбежно оказывают влияние на свойства и признаки предмета исследования. Как указывал В.И. Ленин, «Марксова диалектика требует конкретного анализа каждой особой исторической ситуации» (Ленин, 1973с, с. 13). В послевоенный период система международных экономических отношений и мировой политики претерпела существенные изменения. Определенное сглаживание противоречий капиталистического развития в середине прошлого века, достигнутое по крайней мере в наиболее развитых капиталистических экономиках с помощью методов государственно-монополистического регулирования, было во многом обусловлено вынужденным соседством глобального капитализма с мировой социалистической системой, которая одним фактом своего существования, не говоря уже о последствиях прямого взаимодействия двух мировых систем, сдерживала и ограничивала аппетиты финансового капитала и финансовой олигархии. Действительно, мир становился другим, что делало «ленинские характеристики империализма менее актуальными» (Бузгалин, 2011, с. 438). С распадом же мировой социалистической системы на рубеже 80–90-х гг. XX в. и последующим развертыванием так называемой «неолиберальной глобализации» многим показалось, что прав был Каутский, а не Ленин, и «коллективный империализм» (термин С. Амина) без серьезных конфликтов возможен¹³.

Однако актуальность тех или иных теоретических конструкций, включая и ленинскую теорию империализма, определяется прежде всего той мерой, в какой системное качество исследуемого предмета остается неизменным на протяжении его эволюции. Более того, «конкретное целое» в своем развитом состоянии в каждый момент времени генерирует и воспроизводит те признаки и свойства, которые внутренне ему присущи¹⁴. В связи с этим кратко охарактеризуем глобальную систему капитализма начала XXI в.

Во-первых, в основе мировой экономики XXI в. лежит система взаимосвязанных, но при этом конкурирующих между собой финансово-промышленных транснациональных корпораций-гигантов, контролируемых (в известной мере – совместно) относительно обособленными национальными группировками финансовой олигархии, сращенной с высшей государственной бюрократией стран базирования крупнейших международных монополий.

¹³ Например, по мнению итальянского экономиста Эрнесто Скрепанти, «глобальный империализм» начала XXI в. представляет собой «систему управления мировой экономикой без существенных межимпериалистических противоречий» (Screpanti, 2014, p. 51).

¹⁴ В данном вопросе мы опираемся на разработки Э.В. Ильенкова в области диалектической взаимосвязи логического и исторического (Ильенков, 1984, с. 238-256).

Во-вторых, господство транснациональных корпораций как наиболее развитой формы отношений капиталистической монополии опирается на монополизацию результатов научно-технологического процесса: финансирование НИОКР, спонсирование научных школ и внедрение корпоративного капитала в образовательный процесс, вкупе с развитием института интеллектуальной частной собственности, приводит к концентрации открытий и изобретений в руках транснационального монополистического капитала.

В-третьих, финансовый капитал достиг такого уровня развития, что к началу XXI в. произошел значительный отрыв финансовой сферы от реального производства, который привел к относительному обособлению финансового капитала и его последующей виртуализации. Из независимого и объективного регулятора рыночного механизма, выполняющего функцию «меры стоимости», деньги превратились, по сути, в производную функцию сверхкрупного финансового капитала.

В-четвертых, в руках глобальной финансовой олигархии, взаимосвязанной перекрестным владением, отношениями личной унии, членством в «элитарных» клубах, участием в мировых форумах и международных ассоциациях, по-прежнему находятся командные высоты в экономике, что является важнейшим плацдармом для удержания всей полноты политической власти.

В-пятых, с крахом колониальной системы в середине XX в. система международных экономических отношений начала прошлого века, основанная на доминировании финансового капитала промышленно-развитых метрополий над политически зависимыми, полуфеодальными, аграрно-сырьевыми колониями, эволюционировала в систему глобальных производственных сетей, в рамках которых под контролем транснациональных корпораций работают сотни миллионов людей по всему миру. Геоэкономическое пространство переформатировалось: империалистические центры как финансово-креативное ядро, индустриально развитые страны «глобального Юга» как производственно-сборочные площадки, экономически неразвитая периферия как поставщик природных ресурсов и некавалифицированной рабочей силы. Тем самым обобществление производства и труда стало действительно всемирным, а мировое хозяйство – всецело капиталистическим.

Итак, на каждом указанном выше аспекте глобальной системы капитализма лежит печать монополии как системообразующего начала, подчиняющего себе все элементы мировых социально-экономических отношений. Современная капиталистическая мирохозяйственная система, основанная на соединении силы сверхкрупного частномонополистического капитала и мощи буржуазного государства, воспроизводит, хотя и в модифицированной форме, отношения эксплуатации, характерные для империализма начала прошлого века. При этом мировой финансово-экономический кризис 2008 г. и последовавшая за ним «Великая рецессия» подтвердили актуальность ленинской теории империализма в отношении стадии «ультраимпериализма». Взаимные экономические санкции и торгово-экономические войны, рост военных расходов и гонка вооружений, региональные военные конфликты и перманентная угроза полномасштабной мировой войны в посткризисный период – все это признаки острейшей конкурентной борьбы за рынки сбыта, источники сырья, новые технологии и сферы приложения капитала между крупнейшими национальными группировками финансовой олигархии. Иными сло-

вами, никакая интернационализация капитала – в какой бы форме этот процесс не происходил – не может отменить борьбу за раздел и передел мира¹⁵.

Заключение

В теоретическом исследовании системы международных отношений начала прошлого века Ленина интересовал, разумеется, не империализм сам по себе. В этой связи Надежда Константиновна Крупская вспоминала: «Изучение экономики империализма, разбор всех составных частей этого “ящика скоростей”, охват всей мировой картины идущего к гибели империализма – этой последней ступени капитализма – дали возможность Ильичу по-новому поставить целый ряд политических вопросов, гораздо глубже подойти к вопросу о том, в каких формах будет протекать борьба за социализм вообще и в России в частности» (Воспоминания..., 1979, с. 433).

Пожалуй, именно эта постоянно работающая «смычка» теории и практики, приводным ремнем которой являлась материалистическая диалектика, позволила В.И. Ленину в полной мере реализоваться как ученому и общественному деятелю, оказавшему решающее (без всякого преувеличения) влияние на ход мировой истории. Поэтому, как справедливо указывал А. В. Бугалин, «теория и практика вне диалектической логики есть прямой отказ от ленинского наследия» (Бугалин, 2011, с. 397).

Однако, сегодня «для мещанина (особенно постсоветского) главное, чтобы его не трогали, чтобы бытие Другого (их) никак не тревожило его комфортную отчужденность в себе и для себя» (Булавка, 2010, с. 159). В этом, на наш взгляд, коренная причина, почему теоретическое наследие и опыт практической деятельности В.И. Ленина, пронизанные идеей революционного переустройства существующего мира отчуждения, не столько пугают, сколько просто не интересуют современного «одномерного человека» (термин Г. Маркузе), раз за разом «гасящего свой разум» в процессе удовлетворения симулятивных потребностей в рамках глобальной гегемонии капитала.

Тем не менее, Ленин, как и сто лет назад, актуален. Задача, однако, состоит не в том, чтобы пятиться назад к Ленину, перебирая цитаты из его работ в поисках ответа на глобальные проблемы современности. Ответы на вызовы глобальных трансформаций XXI в. необходимо искать, как это делал сам В.И. Ленин, в анализе противоречий объективной реальности, используя теоретико-методологический инструмент диалектической логики, которая, по выражению Маркса, «ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна» (Маркс, 1960, с. 22).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 472 с.

¹⁵ Так, очевидно, что обострение противоречия между растущей экономической мощью Китая и других стран «глобального Юга» в мировом капиталистическом хозяйстве с одной стороны, и их вынужденным подчинением финансовому капиталу традиционных империалистических центров с другой, ставит в повестку дня вопрос о новом переделе мира, симптомом чего является процесс деглобализации (Sergeev, 2020, p. 74).

Бузгалин А.В. Политическая экономия революции (столетию Октября посвящается) // Вопросы политической экономии. 2017. № 3. С. 10-41. EDN: ZVZHPB

Бузгалин А.В. Целостность ленинской теории и практики. В кн.: Ленин online: 13 профессоров о В.И. Ульянове-Ленине. Под общ. ред.: А.В. Бузгалина, Л.А. Булавки, П. Линке. М.: ЛЕНАНД, 2011. – 560 с.

Булавка Л.А. О Ленине пристрастно // Альтернативы. 2010. №1. С. 156-162.

Бухарин Н.И. Мировое хозяйство и империализм // Проблемы теории и практики социализма. М.: Политиздат, 1989. – 512 с.

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: в 5-ти т. Т. 1. Воспоминания родных. М.: Политиздат, 1979. – 646 с.

Гильфердинг Р. Финансовый капитал: Новейшая фаза в развитии капитализма. Пер. с нем. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2017. – 480 с.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1984. – 320 с.

Ковалев С.Г. Теории отображения и формирования мирового хозяйства в истории экономической мысли и их эволюция // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 73-99. DOI: 10.5281/zenodo.12188576

Лейн Д. Неолиберальный империализм как новейший этап империализма // Альтернативы. 2018. № 3. С. 44-56.

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 27. М.: Политиздат, 1973а. – 644 с.

Ленин В.И. Конспект книги Гегеля «Наука логики». В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 29. М.: Политиздат, 1973b. – 838 с.

Ленин В.И. О брошюре Юниуса. В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 30. М.: Политиздат, 1973с. – 562 с.

Ленин В.И. Тетради по империализму. В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 28. М.: Политиздат, 1973d. – 782 с.

Логинов В.Т. Штрихи к портрету: В.И. Ленин – мыслитель, революционер, человек. М.: Ткачевиздат, 2021. – 354 с.

Люксембург Р. Накопление капитала. Пер. под. ред. М. Двойлацкого с предисл. В. Мотылева. Изд. 5-е. М. СОЦЭКИЗ, 1934. – 478 с.

Маркс К. Послесловие ко второму изданию. Капитал. Т. I. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Политиздат, 1960. – 908 с.

Матсас С.-М. Путь диалектики. В кн.: Ленин online: 13 профессоров о В.И. Ульянове-Ленине. Под общ. ред.: А.В. Бузгалина, Л.А. Булавки, П. Линке. М.: ЛЕНАНД, 2011. – 560 с.

Ранема С. Неолиберальный империализм как новейший этап капитализма (к столетию тезисов Ленина об империализме) // Альтернативы. 2018. №3. С. 44-56.

Розенталь М.М. Диалектика ленинского исследования империализма и революции. М.: URSS, 2022. – 520 с.

Сергеев Г.С. Трансформация товарных отношений в условиях позднего капитализма: монополистический капитал как исходное отношение // Вопросы политической экономии. 2019. № 4. С. 50-63. EDN: SRQZZD

Сергеев Г.С. Империализм-XXI: монополистическая планомерность в системе отношений позднего капитализма // Российский экономический журнал. 2023. № 5. С. 36-45. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_5_36

Харви Д. Мне хотелось бы разобраться в том, что происходит сегодня, ведь мир изменился // *Альтернативы*. 2013. № 4. С. 4-16.

Хессин Н.В. В.И. Ленин о сущности и основных признаках товарного производства. М.: Издательство Московского университета, 1968. – 192 с.

Хессин Н.В. Понятие «экономическая клеточка» и его методологическое значение для политической экономии социализма // *Вопросы политической экономии*. 2017. № 3. С. 115-131. EDN: ZVZHRT

Цаголов Н.А. Вопросы методологии и системы политической экономии. М.: Издательство Московского университета, 1982. – 480 с.

Энгельс Ф. К критике проекта социал-демократической программы 1891 г. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 22. М.: Госполитиздат, 1962. – 806 с.

Яковлева Н.Г. Образовательный империализм: вызовы развитию человеческого потенциала // *Вопросы политической экономии*. 2022. № 3(31). С. 58-75. 10.5281/zenodo.7278269 <https://zenodo.org/record/7278269>

Amin S. Russia and the Long Transition from Capitalism to Socialism. New York: Monthly Review Press, 2016. – 142 p. (In Russ.)

Arrighi G. The Geometry of Imperialism. London, 1978. – 160 p.

Callinicos A. Imperialism and Global Political Economy. Cambridge: Polity Press, 2009. – 295 p.

Patnaik P., Patnaik U. A Theory of Imperialism. New York: Columbia University Press, 2017. – 223 p.

Screpanti E. Global Imperialism and the Great Crisis. Monthly Review Press, 2014. – 256 p.

Sergeev G.S. The twilight of neoliberal globalization. *Terra Economicus*. 2020;18(4):67-77. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-67-77

Информация об авторе

Сергеев Григорий Сергеевич – кандидат экономических наук, младший научный сотрудник Центра современных марксистских исследований, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: sergeev_gs@mail.ru) (AuthorID: 995355) (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Amin S. Russia and the Long Transition from Capitalism to Socialism. New York: Monthly Review Press, 2016. – 142 p. (In Russ.)

Arrighi G. The Geometry of Imperialism. London, 1978. – 160 p.

Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time. Moscow: Publishing House “Territory of the Future”, 2006. – 472 p.

Bulavka L.A. About Lenin biased. *Alternativy=Alternatives*. 2010;(1):156-162. (In Russ.)

Bukharin N.I. World Economy and Imperialism // *Problems of Theory and Practice of Socialism*. Moscow: Politizdat, 1989. - 512 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Political economy of the revolution (the centenary of October is dedicated to). *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2017;(3):10-41. EDN: ZVZHPB (In Russ.)

Buzgalin A.V. Integrity of Lenin's theory and practice. In book: *Lenin online: 13 professors about V.I. Ulyanov-Lenin*. Edited by A.V. Buzgalin, L.A. Bulavka, P. Linke. M.: LENAND, 2011. – 560 p. (In Russ.)

Callinicos A. *Imperialism and Global Political Economy*. Cambridge: Polity Press, 2009. – 295 p.

Engels F. *Towards a Critique of the Draft Social-Democratic Program of 1891*. Marx K., Engels F. Works. Ed. 2nd. T. 22. M.: Gospolitizdat, 1962. - 806 p. (In Russ.)

Harvey D. I would like to understand what is happening today because the world has changed. *Alternativy=Alternatives*. 2013;(4):4-16. (In Russ.)

Hessin N.V. The concept of “economic cell” and its methodological significance for the political economy of socialism. *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2017;(3):115-131. EDN: ZVZHRT (In Russ.)

Hessin N.V. V.I. Lenin on the essence and main features of commodity production. Moscow: Moscow University Press, 1968. – 192 p. (In Russ.)

Hilferding R. *Finance Capital: The Latest Phase in the Development of Capitalism*. Moscow: LIBROCOM, 2017. – 480 p. (In Russ.)

Ilyenkov E.V. *Dialectical logic: Essays on history and theory*. 2nd ed., supplement. M.: Politizdat, 1984. – 320 p. (In Russ.)

Kovalev S.G. Theories of mapping and formation of the world economy in the history of economic thought and their evolution. *Filosofiya khozyaystva=Philosophy of Economy*. 2014;(4):73-99. DOI: 10.5281/zenodo.12188576 (In Russ.)

Lane D. Neoliberal imperialism as the newest stage of imperialism // *Alternativy=Alternatives*. 2018;(3):44-56. (In Russ.)

Lenin V.I. *Imperialism, the highest stage of capitalism*. V.I. Lenin. Complete Collected Works, Vol. 27. M.: Politizdat, 1973a. – 644 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Outline of Hegel's book “The Science of Logic”. V.I. Lenin. Complete Collected Works, Vol. 29. Moscow: Politizdat, 1973b. – 838 p. (In Russ.)

Lenin V.I. On the brochure of Junius. V.I. Lenin. Complete Collected Works, Vol. 30. Moscow: Politizdat, 1973c. – 562 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Notebooks on Imperialism. V.I. Lenin. Complete Collected Works, Vol. 28. Moscow: Politizdat, 1973d. – 782 p. (In Russ.)

Loginov V.T. *Portrait touches: V.I. Lenin - thinker, revolutionary, man*. M.: Tkachevizdat, 2021. – 354 p. (In Russ.)

Luxemburg R. *Capital Accumulation*. Ed. by M. Dvoilatsky with a foreword by V. Molyev. 5th ed. M. SOTSEKGIZ, 1934. – 478 p. (In Russ.)

Marx K. Afterword to the second edition. *Capital*. Vol. I. Marx K., Engels F. Collected Works. 2nd ed. Vol. 23. M.: Politizdat, 1960. – 908 p. (In Russ.)

Matsas S.-M. Way of dialectics. In book: *Lenin online: 13 professors about V.I. Ulyanov-Lenin*. Edited by A.V. Buzgalin, L.A. Bulavka, P. Linke. M.: LENAND, 2011. – 560 p. (In Russ.)

Memories of Vladimir Ilyich Lenin: in 5 vol. Vol. 1. Memories of relatives. Moscow: Politizdat, 1979. – 646 p. (In Russ.)

Patnaik P., Patnaik U. *A Theory of Imperialism*. New York: Columbia University Press, 2017. – 223 p.

Ranema S. Neoliberal imperialism as the newest stage of capitalism (to the centenary of Lenin's theses on imperialism). *Alternativy=Alternatives*. 2018;(3):44-56. (In Russ.)

Rozental M.M. Dialectics of Lenin's study of imperialism and revolution. M.: URSS, 2022. – 520 p. (In Russ.)

Screpanti E. Global Imperialism and the Great Crisis. Monthly Review Press, 2014. – 256 p.

Sergeev G.S. The transformation of commodity relations within late capitalism: monopoly capital as an initial relation. *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2019;(4):50-63. EDN: SRQZZD (In Russ.)

Sergeev G.S. The twilight of neoliberal globalization. *Terra Economicus*. 2020;18(4):67-77. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-67-77

Sergeev G.S. Imperialism-XXI: monopolistic regularity in the system of relations of late capitalism. *Rossiyskiy ekonomicheskii jurnal=Russian Economic Journal*. 2023;(5):36-45. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_5_36 (In Russ.)

Tsagolov N.A. Issues of methodology and system of political economy. Moscow: Moscow University Press, 1982. – 480 p. (In Russ.)

Yakovleva N.G. Educational imperialism: challenges to the development of human potential. *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022;3(31):58-75. 10.5281/zenodo.7278269 <https://zenodo.org/record/7278269> (In Russ.)

Information about the author

Grigory S. Sergeev – PhD in economics, junior research fellow of the Center of modern Marxist studies, Faculty of philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: sergeev_gs@mail.ru) (AuthorID: 995355) (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 14.10.2024; одобрена после рецензирования: 10.02.2025; принята к публикации: 14.02.2025.